

KIẾN TẠO CƠ CHẾ HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Huỳnh Thanh Điền, **ID**

Mã Doi: 10.5281/zenodo.17217522

Tóm tắt:

Hiệu quả kinh tế được phản ánh qua mức độ sử dụng và phân bổ nguồn lực một cách hợp lý. Chính sách và cơ chế quản lý có vai trò then chốt trong việc điều tiết nguồn lực khu vực công, nhằm tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy đầu tư từ khu vực tư. Đồng thời, việc huy động nguồn lực tư nhân để cùng chia sẻ trách nhiệm với khu vực công trong đầu tư hạ tầng, phát triển dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp, khoa học – công nghệ, cũng như thúc đẩy liên kết phát triển là cơ sở để hình thành một “hệ sinh thái” thuận lợi cho sự phát triển của doanh nghiệp. Những đổi mới tích cực về thể chế quản lý kinh tế và hành chính trong thời gian qua đã mở ra cho Thành phố Hồ Chí Minh nhiều cơ hội sáng tạo các chính sách cộng hưởng giữa khu vực công và tư, qua đó góp phần xây dựng và phát triển kinh tế – xã hội một cách bền vững.

Từ khóa: đổi mới thể chế, huy động nguồn lực, cộng hưởng công – tư, sáng tạo cơ chế phát triển kinh tế.

Creating Mechanisms for Resource Mobilization in Ho Chi Minh City’s Socio-Economic Development

Abstract:

Economic efficiency is reflected in the rational use and allocation of resources. Policies and regulatory mechanisms play a crucial role in managing public resources to create favorable conditions for stimulating private investment. At the same time, mobilizing private resources to share responsibilities with the public sector in infrastructure development, business support services, science and technology advancement, and fostering development linkages is essential to forming an “ecosystem” conducive to enterprise growth. Recent positive reforms in economic and administrative institutions have provided Ho Chi Minh City with many opportunities to design innovative policies that generate synergy between the public and private sectors, thereby contributing to sustainable socio-economic development.

Keywords: institutional reform, resource mobilization, public–private synergy, innovative economic policy.

1. Giới thiệu

Từ cuối năm 2017, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội) cho phép chính quyền tự quyết định thu chi trong phạm vi nhất định. Kể đến, cuối năm 2020 Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về tổ chức chính quyền đô thị tại TP.HCM (Nghị quyết 131/2020/QH14, ngày 16/11/2020) với Hai điểm mới quan trọng trong mô hình chính quyền đô thị quy định tại Nghị quyết là mô hình thành phố Thủ Đức (trên cơ sở sáp nhập Quận 2, 9 và Thủ Đức) thuộc thành phố Hồ Chí Minh và không tổ chức HĐND cấp quận, phường. Cạnh đó, Thành phố đang có định hướng nâng cấp các huyện vùng ven lên quận hoặc thành phố.

Hai Nghị Quyết trên đã làm thay đổi cơ bản về bộ máy tổ chức chính quyền, quản trị nhà nước và tạo sức ép đầu tư phát triển lớn cho Thành phố Thủ Đức và nâng cấp các huyện vùng ven lên quận. Nguồn vốn ngân sách có hạn, trong khi đó nhu cầu vốn đầu tư rất lớn, thành phố cần tìm lời giải cho bài toán huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển. Theo đó, điểm mấu chốt cần giải của bài toán này là vấn đề về thể chế tạo điều kiện thu hút đầu tư.

Mục tiêu bài viết nhằm tìm kiếm luận cứ khoa học để gợi ý cơ chế, chính sách cụ thể giúp thành phố huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Trước hết là khái quát về vai trò của cơ chế quản lý nhà nước trong việc điều tiết nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế. Kế đến là phân tích những trục trặc trong huy động, sử dụng nguồn lực của thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) trong thời gian qua. Từ đó gợi ý chính sách giúp Thành phố cụ thể hoá cơ chế đặc thù để huy động nguồn lực phát triển kinh tế xã hội.

2. Vai trò của cơ chế quản lý nhà nước trong việc sử dụng và phân phối hiệu quả nguồn lực

Chủ thể chính sử dụng nguồn lực (đất đai, vốn, công nghệ, lao động) là các tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất kinh doanh và người tiêu dùng (tổ chức, cá nhân tiêu dùng). Người sản xuất và người tiêu dùng có trách nhiệm nộp thuế, phí, lệ phí để chính quyền duy trì các hoạt động quản lý xã hội, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, dịch vụ hỗ trợ, giáo dục, phúc lợi xã hội (Mankiw & cộng sự, 1992), phát triển nguồn nhân lực (Markusen, 1997). Từ đó, góp phần giảm chi phí sản xuất cho doanh nghiệp (Helpman, 1984), thúc đẩy quá trình phân phối nguồn lực hiệu quả hơn (Moosa, 2002).

Có nhiều quốc gia muốn đẩy nhanh tốc độ phát triển nhưng không đủ nguồn lực, đầu tư phát triển hạ tầng, dịch vụ công có thể sử dụng cơ chế thu hút nguồn lực từ khu vực tư, vay thêm vốn đầu tư phát triển hạ tầng, dịch vụ công. Sự hợp tác công tư giúp chia sẻ kiến thức, trách nhiệm và rủi ro giữa khu vực công và tư (Linder, 1999). Từ đó, tạo ra sự cộng hưởng giữa hai khu vực công tư để phát triển nhanh kinh tế xã hội nhanh hơn.

Để thúc đẩy hợp tác công tư hiệu quả, cần quan tâm đến các khuôn khổ pháp lý ổn định, minh bạch trong quá trình mua sắm công, cam kết của nhà nước đối với khu vực tư. Cần nhận diện chủ thể ban hành, nội dung quy định, điều kiện thực hiện và thẩm quyền giải quyết trong ban hành và thực thi pháp luật sao tiện lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Để thúc đẩy phát triển, cần đẩy nhanh tốc độ đầu tư hạ tầng phục vụ xã hội. Nếu sử dụng nguồn thu ngân sách để đầu tư thì tiến trình phát triển sẽ diễn ra chậm. Hơn nữa thể chế quản lý, sử dụng vốn thường có sự phối hợp, thẩm định và kiểm soát chéo của nhiều cơ quan quản lý nhà nước khác nhau nên việc triển khai thường chậm hơn rất nhiều so với tư nhân đầu tư. Do vậy, việc xã hội hoá trong đầu tư phát triển hạ tầng là một định hướng quan trọng để đẩy nhanh tiến trình phát triển.

Việc xã hội hoá các dự án hạ tầng phục vụ xã hội được rất nhiều quốc gia thực hiện. Bên cạnh những lợi ích đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hoá, Chính sách này ẩn chứa nhiều rủi ro liên quan đến trực lợi, tham nhũng, cũng như rủi ro pháp lý cho tư nhân tham gia hợp tác lẫn cán bộ quản lý nhà nước. Do vậy, cần dựng cơ chế chính sách rõ ràng về cơ chế hợp tác công tư đảm bảo minh bạch và giảm thiểu rủi ro cho các bên có liên quan là mấu chốt quan trọng nhất.

Hình 1: Vai trò của cơ chế quản lý nhà nước trong việc sử dụng và phân phối hiệu quả nguồn lực

Nguồn: Tác giả bài viết.

3. Thực trạng huy động nguồn lực tại Thành phố Hồ Chí Minh

3.1. Nhu cầu đầu tư phát triển của thành phố

Thành phố Hồ Chí Minh có vị trí thuận lợi, hội tụ được dịch vụ hỗ trợ hoạt động sản xuất của doanh nghiệp như sân bay, cảng biển, các khu công nghiệp, trung tâm thương mại, dịch vụ tài chính, trường học, viện nghiên cứu, bệnh viện... Theo đó, nhiều doanh nghiệp ở các địa phương khác trong cả nước chọn Thành phố là nơi tiêu thụ hàng hóa. Tuy nhiên, những năm gần đây, hệ thống phân phối của nội địa ngày càng thu hẹp, thay vào đó là hệ thống phân phối nước ngoài đang mở rộng, nên việc tiêu thụ hàng hóa của DN nội ở các tỉnh khác tại TPHCM ngày càng gặp nhiều khó khăn.

Mặc dù tập trung nhiều doanh nghiệp có quy mô lớn nhất trong cả nước, nhưng các doanh nghiệp này chưa chú trọng đến việc phát triển mạng lưới cung ứng vệ tinh ở các địa phương trong nước, mà đa phần nhập hàng hóa trung gian từ nước ngoài. Do vậy, chưa tạo ra được nhu cầu cho doanh nghiệp nhỏ ở các địa phương khác phát triển.

Nhờ vào quy tụ được nhiều doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nên nguồn thu ngân sách của Thành phố có sự tăng trưởng khá tốt, luôn là địa phương đứng đầu trong thu ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, việc chủ động sử dụng các khoản thu để đầu tư phục vụ phát triển Thành phố gặp nhiều hạn chế. Phần lớn nguồn thu vẫn nộp lên Trung ương rồi xin trở phân phối trở lại để đầu tư phát triển cho các chương trình, dự án công. Với cơ chế quản lý thống nhất từ Trung ương áp xuống cho các địa phương nên có phần mất đi tính chủ động và năng động của thành phố. Thực tế, vai trò của TPHCM chững lại và có dấu hiệu đi xuống so với các thành phố khác trong khu vực.

Tuy vậy, trong cả nước, TPHCM vẫn phát triển vượt trội hơn so với các địa

phương khác nhờ những nền tảng sẵn có là đô thị lớn nhất do lịch sử và vị trí địa lý. Sự phát triển vượt trội trong một cơ chế “cào bằng” lâu ngày đã và đang đe dọa đến tính năng động, sáng tạo của TPHCM. Quá trình di dân từ các địa phương khác về TPHCM đã và đang đặt ra hàng loạt vấn đề về giao thông, nhà ở, trường học, bệnh viện...

Đối mặt với thực trạng này, TPHCM phải nỗ lực hơn nữa để đầu tư hạ tầng giao thông, bệnh viện, trường học, viễn thông, dịch vụ tài chính, thương mại... để đáp ứng với áp lực tăng dân số, hình thành các thị trường giao dịch hàng hóa, tài chính... Nhưng tốc độ đầu tư diễn ra rất chậm, biểu hiện cụ thể như sau:

- Các dịch vụ hỗ trợ sản xuất của doanh nghiệp cũng chưa hoàn thiện, nên chưa tạo nền tảng vững chắc cho phát triển các ngành công nghiệp.

- Quỹ đất phát triển công nghiệp đang dần trở nên khan hiếm. Các ngành thâm dụng lao động như dệt may, da giày, cơ khí đơn giản, lương thực thực phẩm mất dần ưu thế trong tương lai, do đó cần cân nhắc phát triển những ngành này theo các công đoạn mà thành phố có lợi thế (như thiết kế, công nghiệp công nghệ cao, cơ khí chính xác có trình độ tự động hóa cao, điện tử và công nghệ thông tin).

- Hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật, nhất là giao thông, nước... lại đang chịu sức ép quá tải trong khi ngân sách, nguồn lực cho đầu tư phát triển hạ tầng chưa tương xứng. Tổng nhu cầu vốn đầu tư phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020 ước khoảng gần 1.830.000 tỷ đồng. Trong đó, chỉ tính riêng nhu cầu vốn trong các lĩnh vực hạ tầng giao thông, môi trường, chống ngập, cải tạo chỉnh trang, phát triển đô thị và các lĩnh vực khác thuộc 7 Chương trình đột phá của TPHCM khoảng 850.000 tỷ đồng, chiếm 46%. Tuy nhiên, khả năng ngân sách thành phố hiện chỉ đáp ứng được khoảng 20% tổng nhu cầu vốn đầu tư nêu trên. Trong khi đó, tính đến thời điểm tháng 4 năm 2018, TPHCM có 23 dự án đã hoàn tất ký kết Hợp đồng với tổng vốn đầu tư đạt khoảng 71.127 tỷ đồng; trong đó: có 17 dự án thuộc lĩnh vực giao thông vận tải, 03 dự án thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật, 02 dự án thuộc lĩnh vực môi trường và 01 dự án thuộc lĩnh vực văn hóa xã hội.

Những rào cản trong huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng và dịch vụ hỗ trợ trong nền kinh tế là nguyên nhân dẫn đến tồn tại nhiều vấn nạn như kẹt xe, ngập nước, tiền lương cho đội ngũ công chức không đáp ứng được nhu cầu cuộc sống nên tinh thần làm việc chưa cao. Hơn nữa, các dự án xây dựng hạ tầng thành phố thông minh cũng gặp nhiều trở ngại, tiến độ thực hiện đầu tư chậm. Trong khi đó, dưới áp lực di dân đến TP ngày càng nhiều đòi hỏi sự đầu tư hạ tầng giao thông, giáo dục, y tế,... là rất lớn.

Sắp tới, với định hướng xây dựng thành phố Thủ Đức và nâng cấp các huyện vùng ven lên quận, nhu cầu vốn đầu tư của thành phố là rất lớn. Trong khi đó, giải pháp huy động nguồn lực đầu tư vẫn chưa tìm được giải pháp đáng.

3.2. Thực trạng huy động nguồn lực phát triển kinh tế

Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 là 441.024 tỷ đồng, tăng gấp 1,56 lần so với năm 2015. Nguồn vốn đầu tư chủ yếu trong lĩnh vực bất động sản (chiếm 19%), công nghiệp chế tạo chiếm 17%, bán buôn và sửa chữa chiếm 16,9%. Nguồn vốn từ ngân sách chiếm tỷ trọng 13%, vốn từ dân cư và tư nhân chiếm 68%, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài chiếm 14% (năm 2020).

Hình 2 : Cơ cấu vốn đầu tư của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020

Nguồn: Tính toán từ dữ liệu Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh (2021)

Mặc dù vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội tăng gấp 1,56 lần nhưng ngân sách dùng cho đầu tư phát triển lại tăng không đáng kể (từ 56.533 tỷ đồng năm 2015, xuống còn 53.721 tỷ đồng năm 2020). Qua đó cho thấy việc giải ngân vốn đầu tư phát triển của thành phố còn nhiều hạn chế, nhiều công trình, dự án phát triển hạ tầng chậm tiến độ ảnh hưởng không nhỏ đến điều kiện sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và người dân.

Các công trình hệ thống hạ tầng giao thông tại Thành phố bao gồm đường bộ, đường sắt và hàng không đều chậm tiến độ. So sánh với quy hoạch giao thông vận tải TP. HCM được Thủ tướng phê duyệt (Quyết định số 568/QĐ-TTg), có thể nói tiến độ đầu tư các dự án đều chậm; chưa đáp ứng nhu cầu vận tải và đang là trở lực đối với sự phát triển của thành phố.

Tiến độ đầu tư các tuyến đường vành đai, quốc lộ, cao tốc và hướng tâm đều chậm, về đường bộ, trong số 3 tuyến vành đai (tổng chiều dài khoảng 351 km, đoạn trên địa bàn thành phố dài 117,6km), hiện vành đai 2 mới chỉ được đầu tư 51/64 km, vành đai 3 và 4 đang được nghiên cứu đầu tư trong khi tiến độ theo quy hoạch hoàn thành trước 2020. Các tuyến cao tốc, đến thời điểm này, chỉ đang khai thác 2/6 tuyến với chiều dài khoảng 95km/353km cao tốc theo quy hoạch, đạt tỷ lệ khoảng 27% so với kế hoạch.

Về đường sắt đô thị, tuyến số 1 đang trong quá trình xây dựng (khoảng 72% khối lượng). Tuyến số 2 đang triển khai đấu thầu các gói thầu xây dựng, tiến độ dự kiến đưa vào khai thác cuối năm 2026. Các tuyến đường sắt đô thị còn lại và tuyến xe điện mặt đất đã lập xong dự án đầu tư để quản lý quỹ đất theo quy hoạch và xúc tiến đầu tư. Tuyến số 5 (giai đoạn 1) và tuyến số 3a hiện nay đã xác định được nguồn vốn đầu tư, cả hai dự án đang trong giai đoạn trình báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư. Theo thứ tự ưu tiên đầu tư, các tuyến số 1, 2 và số 5 (giai đoạn 1) phải được đưa vào khai thác vào năm 2020. Tuy nhiên với tình hình thực tế triển khai thì cả ba tuyến đều không hoàn thành.

Bên cạnh các dự án hạ tầng giao thông chậm tiến độ, các dự án đầu tư phát triển phục vụ cho y tế, giáo dục cũng chậm tiến độ. Nguyên nhân chính có thể kể đến đó là thiếu vốn giai ngân cho dự án và các hạn chế trong việc quản lý kém hiệu quả từ việc định giá dự án nhiều sai lầm về giá, lập và thẩm định thiết kế còn nhiều sai sót, sự chậm trễ đó là giai đoạn đấu thầu. Kế đến là các vấn đề trong thi công và giám sát các hạng mục thi công.

Hình 3: Nguồn gốc dẫn đến các tồn tại của thành phố Hồ Chí Minh

Nguồn: Khái quát của tác giả bài viết

4. Đổi mới thể chế để huy động nguồn lực phát triển kinh tế xã hội Thành phố

4.1. Khung thể chế mới

Với Nghị quyết 54/2017/QH14 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh và Nghị quyết 131/2020/QH14 về chính quyền đô thị đã đủ căn cứ để Chính quyền thành phố sắp xếp tinh gọn bộ máy quản trị nhà nước và đẩy nhanh các thủ tục hành chính cho người dân, cũng như quyết định nhanh các chương trình đầu tư phát triển.

Trước hết, TP Hồ Chí Minh cần xác định rõ định hướng phát triển, cụ thể là định hướng xây dựng thành phố Thủ Đức, định hướng chuyên đổi các huyện vùng ven lên quận và hệ thống hạ tầng giao thông, đô thị, viễn thông, y tế, giáo dục, khoa học công nghệ và cơ cấu các ngành kinh tế. Trên cơ sở đó, xác định vai trò của quản trị nhà nước đối với định phát triển mới để cơ cấu lại bộ máy tổ chức chính quyền thành phố tinh gọn, hiệu quả và liêm chính. Song song đó, cần nghiên cứu ban hành cơ chế trả lương, thưởng cho cán bộ công chức sao cho khuyến tối đa năng suất và nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân.

Trong định hướng phát triển, cần xác định danh mục dự án đầu tư hạ tầng và dự kiến nhu cầu vốn đầu tư hạ tầng cho từng hạng mục cụ thể, đồng thời xác định nguồn vốn thực hiện cho từng dự án. Đồng thời xác định các kênh huy động nguồn lực xã hội tham gia đầu tư theo định hướng. Nghiên cứu phương án phát hành trái phiếu chính quyền thành phố để tạo vốn đầu tư các dự án công. Việc vay vốn để đầu tư cho tương lai thì tương lai phải chịu trách nhiệm trả nên chắc người dân sẽ ủng hộ (miễn là đừng có tham nhũng). Quan trọng nhất là kiến tạo ra các dự án công vừa hấp dẫn tư nhân đầu tư, vừa tạo ra tiện ích cho cộng đồng để khả thi khi thực hiện, góp phần phát triển văn minh đô thị.

Đồng thời những công trình có thể khai thác kinh doanh nên đấu giá giao cho doanh nghiệp đầu tư phát triển. Đối với các dự án vừa có tính chất kinh doanh, vừa có ý nghĩa về phát triển kinh tế xã hội nên ưu tiên hình thức huy động vốn hợp tác công tư. Mô hình hợp tác công tư trong thời gian qua được triển khai nhiều nơi trên cả nước nhưng thường gặp rủi ro cho cả hai bên nhà nước và nhà đầu tư. Nguyên nhân là cơ chế hợp tác chưa được rõ ràng, sự cân bằng về lợi ích các bên chưa đảm bảo và sự giám sát nhà nước chưa hiệu quả. Do vậy, cần nghiên cứu kiến nghị cơ chế hợp tác công tư sao cho khắc phục được các nhược điểm đó.

Hình 4: Cơ hội và rủi ro từ vận dụng cơ chế đặc thù

Nguồn: Khái quát của tác giả

Mặt khác, mặt bằng sản xuất kinh doanh đang là trở ngại lớn đối với nhiều doanh nghiệp. Hiện nay, đầu tư ra ngoài thành phố nhiều hơn đầu tư bên ngoài vào thành phố. Trong khi đó, chi phí thuê mặt bằng sản xuất của thành phố thì cao hơn nhiều so với các địa phương lân cận. Cần sử dụng cơ chế đặc thù liên quan đến quyết định sử dụng đất để quy hoạch lại mặt bằng, tạo quỹ đất sản xuất kinh doanh cũng là việc nên làm.

Trong quá trình kiến tạo cơ chế mới, Thành phố nên nhất quán nguyên tắc “gia tăng nguồn thu ngân sách thông qua thúc đẩy phát triển doanh nghiệp”. Khi nhiều doanh nghiệp được thành lập, nhiều doanh nghiệp mở rộng quy mô và tăng hiệu quả kinh doanh thì tức khắc nguồn thu cho ngân sách sẽ tăng lên một cách bền vững. Việc bàn về các giải pháp tăng nguồn thu ngân sách như tăng thuế, tăng phí,... chỉ tạo ra tâm lý e ngại phát triển kinh doanh và khởi nghiệp. Khi đó, dù mức thuế và phí có cao cũng chưa chắc gia tăng được nguồn thu cho ngân sách. Quan trọng nhất trong lúc này là tạo ra được bầu không khí phấn khởi.

Tài liệu tham khảo:

1. Linder, S. H. (1999). Coming to Terms with the Public-Private Partnership A Grammar of Multiple Meanings. American behavioral scientist, 43(1), 35-51.
2. Helpman E. (1984), A Simple Theory of International Trade with Multinational Corporations. The Journal of Political Economy, 92, 451-471;
3. Huỳnh Thanh Điền (2018). Để người dân thấy lợi ích từ cơ chế đặc thù. Báo Sài gòn Giải phóng. Ngày 19/4/2018.
4. Huỳnh Thanh Điền (2018). Nguyên tắc nhất quán về vai trò “đầu tàu” kinh tế. Báo Sài gòn Giải phóng. Ngày 31/3/2018.
5. Huỳnh Thanh Điền (2017). Thúc đẩy tính năng động, sáng tạo. Báo Sài gòn Giải phóng. Ngày 23/11/2017.

6. Mankiw, N.G., Romer, D. and Weil, D.N. (1992), A Contribution to The Empirics of Economic Growth, The Quarterly Journal of Economics, 107, 407-437;
7. Markusen J. R. (1997), Trade versus investment liberalization, Cambridge, Mass. National Bureau of Economic Research.
8. Moosa I. A. (2002), Foreign direct investment : theory, evidence, and practice. New York, Palgrave;
9. Cục Thống kê TP Hồ Chí Minh (2021). Chuyên mục số liệu thống kê. <http://www.pso.hochiminhcity.gov.vn/> (truy cập 14/03/2021).
10. Solow, R.M. (1956), A Contribution to the Theory of Economic Growth, The Quarterly Journal of Economics, 70, 1, 65-94;

